

Das Zeitalter der Spoilerpanik

Simon Spiegel

Die Angst vor Spoilern ist allgegenwärtig. Zu viel Vorabinformation ruiniert einen Film oder einen Roman – das scheint ausgemacht. Dabei ist das Konzept des Spoilers vergleichsweise jung. Und ob er sich tatsächlich negativ auswirkt, ist eine offene Frage.

Jede und jeder von uns hat es bereits erlebt, die Empörung, die einem entgegenschlägt, wenn man in der Kaffeepause, beim Feierabendbier oder der gemeinsamen Tafelrunde zu viel über den neusten Netflix-Hit oder Marvel-Film erzählt. *Spoilern*, so der allgemeine Konsens, ist ein gesellschaftlicher Fauxpas, ein geradezu feindlicher Akt. Insbesondere auf Social Media fallen die Reaktionen denn auch oft gehässig aus. *Spoilerpanik*, die Angst, einem Spoiler ausgesetzt zu sein oder selbst einen zu produzieren, prägt unseren Umgang mit Filmen, Romanen und anderen erzählerischen Formen so stark, dass sich kaum noch jemand zu erinnern scheint, dass es vor nicht allzu langer Zeit noch ganz anders war.

Spoiling Shakespeare

Es war schon immer möglich, das Ende eines Films, eines Theaterstücks oder eines Romans im Voraus zu verraten, und während Jahrhunderten wurde das nicht als Fehlleistung wahrgenommen, sondern toleriert. Man nehme etwa das im 18. Jahrhundert aufkommende Stilmittel, in Romanen zu Beginn eines Kapitels jeweils dessen Inhalt zusammenzufassen; Spoiler sind hier fester Bestandteil des Texts. Oder der Prolog von *Romeo und Julia*: Bereits in der sechsten Zeile macht Shakespeare deutlich, dass wir Zeuge werden, wie «a pair of star-cross'd lovers take their life». Wir wissen von Anfang an, dass das Stück schlecht ausgehen wird. Seinem Erfolg tat dieser frühe Spoiler keinen Abbruch.

Tatsächlich ist das Konzept des Spoilers sehr jung. In seiner heutigen Bedeutung taucht der Begriff erstmals in den frühen 1970er-Jahren auf, zu einem Massenphänomen wird Spoilerpanik aber erst nach der Jahrtausendwende. Dann aber umso heftiger. Es gibt kaum einen Bereich der Unterhaltungsindustrie, der von ihr verschont geblieben ist.

Meine Forschung zu Spoilern hat ihren Ursprung denn auch in der Beobachtung, dass sich die Art und Weise, wie wir über Filme, Serien und Bücher sprechen, in den vergangenen zwei Jahrzehnten fundamental verändert hat. Ich erlebe dies ganz konkret im universitären Alltag: Als Filmwissenschaftler spreche ich beim Unterrichten oder bei Vorträgen oft über Filme, die die Anwesenden nicht kennen; kurze Zusammenfassungen der Handlung gehören dazu. Bis vor wenigen Jahren schien daran auch niemand Anstoss zu nehmen. Mittlerweile erlebe ich aber regelmässig, dass sich eine Studentin oder ein Student darüber empört, wenn ich in einem Seminar einen Film spoilere. Ja, selbst an wissenschaftlichen Tagungen sind seit einiger Zeit entsprechende Zwischenrufe zu hören.

Individualisierung des Medienkonsums

Dass Spoiler zu Beginn der Nullerjahre zum Thema werden, ist kein Zufall, denn Spoilerpanik ist die Folge umfassender Veränderungen in der Medienlandschaft – sowohl hinsichtlich der Inhalte, die produziert werden, als auch bezüglich der Distributions- und Rezeptionsbedingungen.

Während eines Grossteils des 20. Jahrhunderts war der Rhythmus unseres Medienkonsums weitgehend vorgegeben. Man sah einen Film entweder im Kino oder später im Fernsehen, die Auswahl war vergleichsweise gering, und entsprechend waren alle mehr oder weniger auf dem gleichen Stand. Damit bestand auch wenig Gefahr, dass man den Sonntagabendkrimi in der Kaffeepause am Folgetag für jemanden spoilerte. Wer die Sendung verpasst hatte, hatte ohnehin keine Möglichkeit, sie später noch zu schauen. Das änderte sich mit Videorekordern und DVD, Video-on-Demand-Angeboten und vor allem mit Streamingdiensten. Heute ist das Medienangebot nicht nur viel grösser, wir alle schauen zudem in unserem eigenen Tempo. Die einen führen sich eine Serie Woche für Woche folgenweise zu Gemüte, andere «bingen» sie in einem Zug. Jeder richtet sich nach seinen Vorlieben und Möglichkeiten ein und konsumiert in seinem eigenen Rhythmus, was das Spoilerrisiko massiv erhöht.

Parallel dazu haben digitale Kommunikationsmittel das Sprechen über mediale Inhalte verändert. Soziale Medien wie X, Facebook und Instagram machen es nicht nur möglich, Tausende von Leuten gleichzeitig anzusprechen, man kann ihnen auch kaum ausweichen. Eine klassische Rezension in einer Zeitung kann man überblättern, ebenso kann ich den Raum verlassen, wenn jemand beim Kaffee zu viel über einen Film erzählt. Ein Tweet hingegen ist so kurz, dass ein Blick reicht, um seinen Inhalt zu erfassen.

Komplexes Erzählen

Neben den Rezeptionsbedingungen haben sich auch die Inhalte, die erzählt werden, gewandelt. Der klassische Hollywoodfilm hält insgesamt wenig Überraschungen bereit; wir wissen, dass der gute Cowboy siegreich aus dem grossen Showdown hervorgeht, dass sich die Liebenden am Ende kriegen und James Bond im allerletzten Moment das Ende der Welt abwendet. Genrekino – und kommerzielles Kino ist fast immer Genrekino – lebt massgeblich davon, dass das Publikum eine klare Erwartung hat, was ihm bevorsteht. Eine Erwartung, die in aller Regel auch erfüllt wird.

Im Laufe der 1990er-Jahre beginnt sich das zu ändern. Dank DVD und den nachfolgenden digitalen Medien können Filme nicht nur beliebig oft geschaut werden, man kann auch vor- und zurückspulen oder ein Standbild in aller Ruhe analysieren. Das Internet eröffnete zudem neue Möglichkeiten, mit Gleichgesinnten die neuste Folge der Lieblingsserie in all ihren Feinheiten zu diskutieren. Die Filmindustrie reagierte auf die veränderten Rezeptionsbedingungen und setzte zusehends auf Filme und Serien, die nicht für den einmaligen Konsum konzipiert sind, sondern für ein Publikum, das aktiv mitknobeln, versteckte Hinweise und Referenzen entdecken und sich mit anderen darüber austauschen möchte.

Die Folge sind deutlich komplexer erzählte Filme, in denen nichts mehr so ist, wie es scheint. In *Fight Club* entpuppt sich der von Brad Pitt gespielte Tyler Durden als Wahnvorstellung der Hauptfigur, der Protagonist von *The Sixth Sense* ist während eines Grossteils der Handlung tot, und in *The Usual Suspects* erweist sich ein Grossteil der vermeintlichen Handlung als erlogen. In *The Matrix* ist sogar die ganze Welt eine computergenerierte Illusion. Was diese Filme, die Ende der 1990er-Jahre für Furore sorgten, gemeinsam haben, ist, dass sie alle mit einem grossen Twist, einer unerwarteten Wendung aufwarten. Sie lassen sich mit anderen Worten hervorragend spoilern.

Komplexe Erzählformen sind längst fester Bestandteil des Mainstreams geworden. Wer sich eine aktuelle Serie wie *Squid Game*, *White Lotus* oder *The Last of Us* anschaut, erwartet im Laufe einer Staffel mehrere mehr oder weniger unerwartete Wendungen. Der Trend zum Plot-Twist macht selbst vor James Bond nicht halt, der in seinem bisher letzten Auftritt *No Time to Die* prompt das Leben lassen musste. Etwas, was bis vor kurzem noch völlig undenkbar war.

Die ewige Wiederkehr

Dass Hollywood derart grosses Gefallen an wendungsreichem Erzählen findet, liegt nicht zuletzt daran, dass komplexes Erzählen den anderen grossen Trend der Unterhaltungsindustrie bestens ergänzt, das *Franchising*. Aktuelle Grossproduktionen werden nicht mehr als abgeschlossene, für sich allein stehende Filme konzipiert, sondern als umfassende erzählerische Welten, die sich über möglichst viele mediale Kanäle kommerziell ausschachten und an weitere Unternehmen lizenzieren lassen. So hat Lego beispielsweise eine Reihe mit *Star Wars*-, *Harry Potter*-, *Lord-of-the-Rings*- und *Toy-Story*-Baukästen im Programm. Als Fan muss ich mir nicht nur die unvermeidlichen Sequels und Prequels anschauen, sondern auch die Comics und Romane lesen, die Fernsehserie schauen, das Spielzeug kaufen und so weiter. Etwas überspitzt formuliert wird das einzelne Werk zu wenig mehr als einem überlangen Trailer für die bereits angekündigte nächste Iteration. Dass dieses Arrangement kommerziell äusserst attraktiv ist, liegt auf der Hand. Der einzelne Film erscheint dabei immer weniger als abgeschlossene Einheit, sondern bloss als weiterer Zwischenschritt in einem nie endenden Reigen von immer neuem – wie es Neudeutsch heisst – Content.

Wenn es aber ohnehin das Ziel ist, nie zum Ende zu kommen, erweist sich ein erzählerischer Modus, bei dem nichts gesichert ist und eine überraschende Wendung jederzeit alles umwerfen kann, als ideal. Die beiden derzeit erfolgreichsten Franchises, *Star Wars* und das Marvel Cinematic Universe MCU (beide im Besitz von Disney), haben dies bereits mehrfach vorgeführt. So endet *Avengers: Infinity War* vermeintlich mit einem grossen Schock: Der Oberbösewicht Thanos ist siegreich und halbiert mit einem Fingerschnippen die Bevölkerung des Universums. Doch Thanos' Triumph ist nur vorübergehend und wird im Folgefilm *Avengers: Endgame* mittels Zeitreise kurzerhand rückgängig gemacht. Nicht anders in *Star Wars*: Dank der *Force*, der magischen Kraft, die in der Welt von *Star Wars* alle Materie durchdringt, ist hier niemand endgültig tot. Jede Figur kann bei Bedarf wiederbelebt werden. Zwar verletzt die unerschrockene Rey ihren Widersacher, den finsternen Kylo Ren, in *Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker* tödlich, aber natürlich bedeutet dies nicht das Ende dieser Figur, da sie ihn anschliessend gleich wieder heilt.

Solange sie Geld einspielen, werden Mega-Franchises wie *Star Wars* und das MCU nie einen Abschluss finden, und es ist nicht auszuschliessen, dass wir selbst *Star Wars*-Figuren der ersten Stunde wie Luke Skywalker, Prinzessin Leia oder Han Solo, die nun wirklich, wirklich tot sein sollten, dereinst wieder auf der Leinwand bestaunen können. Die Kombination von *Force* und digitaler Technik macht vieles möglich.

Verderben Spoiler das Erlebnis?

Obwohl die Angst vor Spoilern unseren Umgang mit erzählenden Medien grundlegend verändert hat, ist das Phänomen kaum erforscht. Dies war der Ausgangspunkt der Tagung *#spoiltheconference*, die ich im März 2022 gemeinsam mit Kolleginnen vom Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich organisierte. *#spoiltheconference* war als interdisziplinäre Veranstaltung konzipiert, an der Forscherinnen und Forscher aus der Film- und Literaturwissenschaft, den Game und Fan Studies sowie der empirischen Medienpsychologie vortrugen.

Die beiden letztgenannten Fächer waren mir besonders wichtig, da sie sich als einzige schon länger mit Spoilern beschäftigen. So veröffentlichten die beiden Medienpsychologen Jonathan D. Leavitt und Nicholas J. S. Christenfeld 2011 eine empirische Studie, die klären sollte, ob Spoiler die Rezeption – in ihrem Fall von Kurzgeschichten – tatsächlich negativ beeinflussen. Zur allgemeinen Überraschung kamen sie zum gegenteiligen Befund: Spoiler erhöhen den Lesegenuss. Dieses unerwartete Ergebnis zog eine Reihe von Nachfolgeuntersuchungen nach sich, die zu teilweise höchst widersprüchlichen Resultaten kamen.

Heute, fast fünfzehn Jahre nach Leavitt und Christenfelds Untersuchung, ist die Frage, ob respektive unter welchen Umständen Spoiler den Mediengenuss mindern, nach wie vor nicht eindeutig geklärt. Zumindest zwei Erkenntnisse scheinen aber gesichert: Spoiler wirken sich nicht per se negativ aus, sondern nur in ganz bestimmten Konstellationen. Fast noch wichtiger ist aber die Einsicht, dass wir dazu tendieren, die Wirkung von Spoilern massiv zu überschätzen. In verschiedenen Experimenten zeigte sich, dass die Mehrheit der Probandinnen und Probanden davon ausging, dass Spoiler ihr Erlebnis in jedem Fall mindern würden; diese Voraussage bestätigte sich innerhalb der Untersuchung aber nicht.

Schützende Spoiler

Der andere Fachbereich, der sich schon länger mit Spoilern beschäftigt, sind die Fan Studies. Denn der Spoiler-Begriff, wie wir ihn heute benutzen, wurde bereits in den 1970er-Jahren, also rund drei Jahrzehnte bevor er in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht, in der Science-Fiction-Fangemeinde geprägt. Allerdings gehen verschiedene Fangruppen ganz unterschiedlich mit Spoilern um. So gibt es beispielsweise *Star-Wars*-Fans, die im Voraus so viel wie möglich über einen neuen Film in Erfahrung bringen möchten, sich also aktiv selbst spoilern. Für diese besonders engagierten Fans ist *Star Wars* ein derart wichtiger Teil ihres Lebens, dass sie möglichst gut vorbereitet ins Kino gehen wollen. Sie wollen sicherstellen, dass sie auf einschneidende Entwicklungen wie den Tod einer geliebten Figur vorbereitet sind und den damit verbundenen Schock besser verkraften.

Die Hardcore-*Star-Wars*-Fans, die Spoiler zu einer Art Trigger-Warnung umfunktionieren, bilden zweifellos eine kleine Minderheit. Dennoch wird an ihrem Verhalten etwas deutlich, das für den gesamten Spoilerdiskurs gilt: Die Frage, was als Spoiler gilt und vor allem wie diese bewertet werden, wird massgeblich durch das Umfeld, die jeweilige Peer Group, bestimmt. Spoiler sind, mit anderen Worten, nicht primär ein textliches, sondern ein soziales Phänomen.

Dieser soziale Kontext zeigt sich auch, wenn man vergleicht, wie unterschiedlich Spoiler für Blockbuster und für typische Arthouse-Filme bewertet werden. Mega-Franchises wie das MCU oder *Star Wars* sind längst in eine Art Post-Spannungs-Zustand eingetreten, bei dem nichts mehr auf dem Spiel steht und jede erzählerische Entwicklung bei Bedarf rückgängig gemacht werden kann. Dem Erfolg tut das keinen Abbruch, denn kaum jemand schaut sich einen *Star-Wars*-Film mit der Erwartung an, etwas grundsätzlich Neues zu erleben. Aber obwohl bei *Star Wars* mit wenig Überraschungen zu rechnen ist, ist ausgerechnet hier die Spoilerpanik besonders gross. Im Vergleich dazu sind typische Arthouse-Filme wie *Parasite*, *Anora* oder *Past Lives* deutlich weniger vorhersehbar. Dennoch ist die Gefahr gering, dass ein Tweet zum Inhalt von *Parasite* einen Shitstorm auslöst. Der Grund hierfür liegt in den unterschiedlichen Publikumsgruppen und deren Sozialisierung.

Die Beiträge in dem von mir herausgegeben Band *The Fear of Knowing*, der aus der Tagung *#spoiltheconference* hervorgegangen ist, illustrieren, wie unterschiedlich verschiedene Communities mit Spoilern umgehen. So reagieren manche Gamer besonders allergisch auf Spoiler, während es Fans der Reality-Show *Survivor* gibt, die mittels eines selbst entwickelten analytischen Verfahrens den Gewinner im Voraus ausfindig machen wollen. Was sich aber in allen Beiträgen zeigt, ist, dass Spoiler niemanden kalt lassen.

Résumé

Peut-on encore savourer un film ou un roman après avoir lu les premières critiques ? À en juger par les commentaires virulents sur les réseaux sociaux, on peut parler d'une véritable panique face aux spoilers. Ce phénomène est relativement récent. Comme l'explique Simon Spiegel, l'invention du « spoiler » dans les années 1970 est liée à un changement fondamental dans la consommation des médias.

Literatur

- Leavitt, Jonathan D. und Nicholas J. S. Christenfeld: Story Spoilers Don't Spoil Stories, in: Psychological Science 22 (2011), Nr. 9, S. 1152–1154. DOI: 10.1177/0956797611417007.
- Spiegel, Simon (Hg.): The Fear of Knowing. Spoilers in Film, TV, Literature and Gaming Culture. Baden-Baden, Rombach Wissenschaft 2025. DOI: 10.5771/9783988581150
- Ders.: Spoilerpanik. Geschichte und Wirkungsweise eines Medienphänomens. Bielefeld, Transcript (in Vorbereitung).

DOI

10.5281/zenodo.17541482

Zum Autor

Simon Spiegel ist Privatdozent für Filmwissenschaft an der Universität Zürich. Er hat zahlreiche Publikationen zu Science Fiction und Utopie veröffentlicht und ist Chefredakteur der interdisziplinären *Zeitschrift für Fantastikforschung*. 2025 wird neben dem von ihm herausgegebenen Sammelband *The Fear of Knowing* die deutschsprachige Monografie *Spoilerpanik* erscheinen.

